

TÍTULO

DEL ODS AL ACTIVISMO: DISEÑO ESTRATÉGICO TRANSDISCIPLINARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA UNIVERSIDAD

AUTOR

Rafael Morales Cendejas

rafael.morales5580@academicos.udg.mx

rafaelmoralescendejas@alumnos.upm.es

INSTITUCIÓN Y PAÍS

Universidad de Guadalajara (UDG), México

Universidad Politécnica de Madrid, (UPM), España

RESUMEN

Este trabajo presenta la experiencia académica desarrollada en la asignatura Diseño Estratégico II de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica de la Universidad de Guadalajara, México, orientada a la formación de diseñadores con compromiso social mediante un enfoque transdisciplinario y de activismo. La propuesta pedagógica parte de una innovación metodológica que sustituye la selección tradicional de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por la elección de activismos sociales concretos, lo que ha permitido una mayor apropiación, sentido de urgencia y vinculación crítica por parte de los estudiantes. Durante los años escolares 2024 y 2025, estudiantes de último semestre organizaron agencias de diseño conformadas por aproximadamente ocho integrantes, desarrollando proyectos vinculados con problemáticas como la lucha contra el VIH y el estigma en México, la movilidad humana, la movilidad urbana en Guadalajara, la relación entre arquitectura, género y ciudad, así como la protección animal. Los proyectos se desarrollaron en colaboración con instituciones locales del estado de Jalisco, generando beneficios mutuos y propuestas de intervención social a corto plazo. La metodología incluyó investigación aplicada, planeación estratégica, producción de materiales audiovisuales y gráficos, así como la presentación de resultados ante sinodales externos con una mirada crítica de la realidad social. Los resultados evidencian que el tránsito del enfoque ODS al activismo fortalece la innovación educativa, la gestión del conocimiento y el impacto social del diseño desde la universidad.

PALABRAS CLAVE

Diseño estratégico; activismo; innovación educativa; gestión del conocimiento; transformación social.

TITLE

FROM SDGS TO ACTIVISM: TRANSDISCIPLINARY STRATEGIC DESIGN FOR SOCIAL TRANSFORMATION FROM THE UNIVERSITY

ABSTRACT

This paper presents an academic experience developed in the course Strategic Design II of the Bachelor's Degree in Graphic Communication Design at the University of Guadalajara, Mexico, focused on training designers with social commitment through a transdisciplinary and activist approach. The pedagogical proposal is based on a methodological innovation that replaces the traditional selection of Sustainable Development Goals (SDGs) with the choice of specific social activisms, enabling greater appropriation, urgency, and critical engagement among students. During the 2024 and 2025 academic cycles, senior students organized design agencies composed of approximately eight members, developing projects related to issues such as the fight against HIV and stigma in Mexico, human mobility, urban mobility in Guadalajara, the relationship between architecture, gender and the city, and animal protection. The projects were developed in collaboration with local institutions in the state of Jalisco, generating mutual benefits and short-term social intervention proposals. The methodology included applied research, strategic planning, audiovisual and graphic production, and the presentation of results before external evaluators with a critical view of social reality. The results show that shifting from an SDG-based approach to activism strengthens educational innovation, knowledge management, and the social impact of design from the university.

KEYWORDS

Strategic design; activism; educational innovation; knowledge management; social transformation.

TEXTO DEL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

Las universidades enfrentan hoy el desafío de formar profesionales capaces de responder a problemáticas sociales complejas desde enfoques innovadores, críticos y comprometidos con el desarrollo sostenible e inclusivo. En el campo del diseño, este reto implica superar visiones instrumentales para posicionarlo como un agente estratégico de transformación social. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la experiencia académica de la asignatura Diseño Estratégico II, en la cual se implementó un enfoque pedagógico basado en el activismo social como eje articulador de la gestión del conocimiento, la innovación y la vinculación universitaria.

En concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación superior desempeña un papel fundamental en la promoción de prácticas orientadas a la equidad, la justicia social y el bienestar colectivo (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). Desde esta perspectiva, el diseño estratégico se configura como una disciplina capaz de articular investigación, creatividad y acción social, favoreciendo la construcción de soluciones contextualizadas y con impacto social. Integrar el activismo social en la formación académica no solo fortalece el aprendizaje significativo, sino que también impulsa una postura ética y crítica del diseño frente a los desafíos contemporáneos, promoviendo la participación activa del estudiantado en procesos de transformación social (Manzini, 2015).

DESARROLLO

1. DISEÑO ESTRATÉGICO, UNIVERSIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El diseño estratégico se ha consolidado como una práctica que articula pensamiento sistémico, investigación y acción proyectual para incidir en contextos sociales, culturales y económicos. Desde la universidad pública latinoamericana, esta perspectiva adquiere un carácter ético y político al vincularse con problemáticas locales y con actores sociales diversos, posicionando al diseño como una disciplina comprometida con la construcción de sentido y la transformación social (Bonsiepe, 2011).

En este sentido, la comunicación estratégica se convierte en un componente fundamental para amplificar el impacto social de los proyectos de diseño, al permitir la construcción de narrativas coherentes, participativas y socialmente responsables. Capriotti (2009) señala

que la comunicación no debe entenderse únicamente como un proceso de difusión, sino como una práctica relacional que construye vínculos y legitimidad social, especialmente cuando se articula con valores, identidad y contexto (p. 47). Desde esta perspectiva, el diseño estratégico y la comunicación se integran como herramientas clave para la gestión del cambio social en entornos académicos y comunitarios.

2. DEL ENFOQUE ODS AL ACTIVISMO

Tradicionalmente, los proyectos académicos se estructuraban a partir de la selección de uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien los ODS ofrecen un marco global pertinente, los estudiantes los percibían como lejanos, institucionales o excesivamente gubernamentales. Como innovación metodológica, se propuso sustituir este punto de partida por la elección de activismos sociales concretos, entendidos como causas vivas, urgentes y cercanas. Este cambio permitió que los estudiantes se involucraran emocional y políticamente con los temas, sin perder la vinculación estructural con los ODS, favoreciendo una pedagogía crítica basada en la conciencia, la experiencia situada y la acción transformadora (Freire, 2005).

Esta aproximación metodológica se alinea con las perspectivas del diseño orientado a la autonomía y a lo comunal, en las que el conocimiento se construye desde los territorios y las prácticas colectivas. Escobar (2016) plantea que el diseño puede convertirse en una herramienta para la reconfiguración de lo social cuando se fundamenta en procesos participativos y en el reconocimiento de las epistemologías locales, permitiendo imaginar y construir mundos otros desde la acción colectiva (p. 84). En este sentido, el activismo social como eje pedagógico fortalece la capacidad del estudiantado para diseñar desde la escucha, el compromiso y la corresponsabilidad social.

Desde mi posición como docente joven, esta apuesta pedagógica responde también a la necesidad de innovar en las formas de enseñar, conectando los lenguajes, ritmos y problemáticas reales de las nuevas generaciones con el quehacer académico. La innovación educativa, en el contexto latinoamericano, no puede reducirse a la incorporación de tecnologías o técnicas aisladas, sino que implica una transformación profunda de las relaciones pedagógicas, los contenidos y los modos de producir conocimiento desde contextos marcados por la desigualdad y la diversidad cultural. En este sentido, De Sousa Santos (2010) plantea que una educación verdaderamente innovadora en América Latina debe partir de las epistemologías del Sur, reconociendo

saberes subalternos y promoviendo prácticas pedagógicas más horizontales, situadas y socialmente comprometidas. Así, el uso del activismo social como eje metodológico se configura como una estrategia pedagógica dinámica y significativa, que permite a los estudiantes aprender desde la experiencia, la acción y la reflexión crítica sobre su propio contexto.

Asimismo, se observa en estudiantes y docentes una progresiva pérdida de sentido frente al uso reiterado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco pedagógico, debido a la brecha existente entre sus formulaciones normativas y las condiciones estructurales que caracterizan el contexto mexicano. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la implementación de la Agenda 2030 en la región enfrenta limitaciones significativas derivadas de desigualdades históricas, debilidades institucionales y falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno (CEPAL, 2019, p. 15). En este escenario, resulta complejo abordar el ODS de educación de calidad en contextos donde persisten carencias relevantes de infraestructura y recursos, así como el ODS de igualdad de género en entornos marcados por altos índices de violencia de género, feminicidios, transfeminicidios y desapariciones forzadas, como ocurre en estados como Jalisco. Esta distancia entre los compromisos internacionales y su implementación efectiva limita su potencial como herramienta pedagógica significativa, lo que justifica el tránsito metodológico hacia los activismos sociales como una estrategia para anclar el aprendizaje en problemáticas concretas, experiencias situadas y procesos de participación social.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO TRANSDISCIPLINARIO

La asignatura se organizó bajo un modelo de agencias de diseño integradas por aproximadamente ocho estudiantes, quienes asumieron roles específicos y responsabilidades compartidas. Cada agencia desarrolló una planeación estratégica que incluyó investigación del activismo seleccionado, diagnóstico contextual, definición de públicos, alianzas institucionales y producción de entregables. Entre los activismos abordados se encuentran la lucha contra el VIH y el estigma, la movilidad humana en México, la movilidad urbana en Guadalajara, la perspectiva de género en la arquitectura y la ciudad, y la protección de animales. Esta estructura de trabajo favoreció procesos de aprendizaje colaborativo y situados, en los que el diseño se articula con la gestión, la

investigación y la intervención social, fortaleciendo la pertinencia social de los proyectos académicos (Manzini, 2015).

El trabajo de las agencias se planteó desde un enfoque transdisciplinario, entendido como un proceso en el que se trascienden los límites de las disciplinas individuales para construir una visión integrada y orientada a la acción. Nicolescu (2002) señala que la transdisciplina no se limita a la cooperación entre campos de conocimiento, sino que implica la creación de nuevos marcos de comprensión que emergen del diálogo entre saberes académicos y no académicos. Para facilitar esta comprensión en el aula, el enfoque fue explicado mediante un esquema visual ilustrado por un estudiante, como se muestra en la Figura 1 (Ver Anexo A), en el que la multidisciplina se representa como helados separados que no mezclan sus sabores, la interdisciplina como helados con dos o tres bolas que se tocan, y la transdisciplina como un helado napolitano en el que los sabores se fusionan en una sola experiencia. Esta metáfora permitió al estudiantado comprender el paso de la colaboración fragmentada hacia una práctica de diseño integrada, colectiva y orientada a la transformación social.

A finales del 2024 el proyecto Diálogo Sin Etiquetas generó campañas de concientización, visibilidad y la creación de un podcast. Como se muestra en la Figura 2 (Véase Anexo A), estas son algunas de las piezas gráficas elaboradas por la agencia de diseño conformada por estudiantes, cuyo objetivo fue sensibilizar sobre los problemas que enfrenta la comunidad LGBTQ+, combatir estereotipos y fomentar una cultura de respeto y aceptación. No obstante, este tipo de iniciativas también conlleva el riesgo de enfrentar resistencias por parte de sectores conservadores, quienes pueden rechazar o malinterpretar los mensajes gráficos, propiciando reacciones adversas y escenarios de polarización social. Ante este contexto, resulta fundamental el desarrollo estratégico de materiales visuales y comunicativos orientados a facilitar el diálogo sobre derechos humanos y a promover la construcción de políticas inclusivas y marcos legislativos que contribuyan a la erradicación de la discriminación.

4. VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los proyectos se desarrollaron en diálogo con instituciones y asociaciones del estado de Jalisco, generando beneficios mutuos y propuestas de intervención social a corto plazo. Los resultados se presentaron mediante videos, dossiers, infografías, prototipos y materiales impresos y digitales, evaluados por sinodales externos con una visión crítica de la realidad social. Este ejercicio fortaleció la gestión de la ciencia, la innovación universitaria y la pertinencia social del diseño, al vincular la producción académica con dinámicas culturales locales y con modelos de colaboración que amplían el impacto social del conocimiento (Díaz Aguirre, 2011).

En este contexto, la experiencia académica se inscribe dentro de los enfoques contemporáneos de innovación educativa en la universidad latinoamericana, los cuales destacan la necesidad de metodologías situadas y socialmente comprometidas. Como señalan Ramírez y García (2019), "la innovación educativa no puede reducirse a la incorporación de tecnologías o metodologías aisladas, sino que debe entenderse como un proceso político y cultural que redefine la relación entre universidad, conocimiento y sociedad" (p. 32). Desde esta perspectiva, los proyectos desarrollados no solo fortalecen las competencias profesionales del estudiantado, sino que también reafirman el papel de la universidad pública como agente activo de transformación social.

La campaña "Sero Estigma" como se muestra en la Figura 3 (Véase Anexo A), se consolidó como un proyecto de diseño estratégico orientado a la sensibilización sobre el VIH y la reducción del estigma asociado, particularmente en el contexto universitario, en colaboración con COESIDA, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. A través de una estrategia comunicativa integral que combinó acciones presenciales, producción audiovisual y difusión en plataformas digitales, el proyecto logró generar conciencia y propiciar un diálogo informado con una audiencia diversa. Pese a las limitaciones económicas, el equipo optimizó los recursos disponibles, manteniendo coherencia entre la identidad visual, los valores del proyecto y los mensajes transmitidos, lo que permitió una ejecución sólida y consistente.

El impacto de la campaña se evidenció como se muestra en la Figura 4 (Véase Anexo A) en la participación activa del público, los comentarios espontáneos y la apertura al diálogo, así como en los cambios de perspectiva identificados mediante entrevistas y retroalimentación posterior. Desde el ámbito académico, "Sero Estigma" representó una experiencia de aprendizaje significativa, al integrar procesos de investigación, diseño estratégico y comunicación visual, además de fortalecer competencias en producción, gestión y trabajo colaborativo. En conjunto, el proyecto demuestra el potencial del diseño como herramienta de transformación social y sienta una base sólida para el desarrollo de futuras campañas de sensibilización dentro y fuera del entorno universitario.

Por otro lado, como se muestra en la Figura 5 (Véase Anexo A) Studio Boqui presenta en su resumen ejecutivo el proyecto Rieles de Esperanza, el cual surge como una respuesta urgente a la invisibilización de los migrantes que viajan en La Bestia y hacen parada en Guadalajara. Generando como resultado una campaña que busca sensibilizar especialmente a los jóvenes, generando conciencia sobre la violencia, discriminación y abandono que enfrentan estas personas en su paso por nuestra ciudad. A su vez se logran vincular organizaciones que ya atienden a la movilidad humana directamente, de modo que los estudiantes trabajarán junto con ella para evitar un acercamiento directo con sesgos de información y de trabajo social. También se aprecia en el resumen como hay una alineación con al menos tres Objetivos de Desarrollo Sostenible y se enfatiza un contexto con una realidad alarmante en el territorio de los Estados Unidos de América.

CONCLUSIONES

La experiencia presentada confirma que el tránsito del enfoque basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia un modelo centrado en activismos sociales concretos constituye una innovación pedagógica pertinente para la educación superior en diseño. Este cambio metodológico favorece una mayor apropiación por parte de los estudiantes, quienes perciben los problemas abordados como cercanos, urgentes y susceptibles de intervención real desde sus capacidades profesionales.

El trabajo transdisciplinario, organizado bajo el modelo de agencias de diseño, permitió articular investigación, planeación estratégica, producción gráfica y audiovisual, así como vinculación institucional, fortaleciendo la gestión del conocimiento y la innovación universitaria. Asimismo, la colaboración con instituciones del estado de Jalisco evidenció el

potencial del diseño estratégico como herramienta de transformación social a corto plazo, generando beneficios mutuos entre la universidad y su entorno.

Finalmente, esta experiencia se alinea con los objetivos del 15º Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2026, al proponer una educación universitaria comprometida con el desarrollo sostenible e inclusivo desde una perspectiva crítica, solidaria y socialmente situada. El activismo, entendido como motor pedagógico, se consolida así como una vía efectiva para repensar la formación de diseñadores y su papel en la transformación social contemporánea.

Desde esta perspectiva, el activismo social desarrollado en el marco universitario puede comprenderse como una forma de activismo suave orientado a la sensibilización, la visibilización de problemáticas y la construcción de narrativas críticas en el espacio público, proyectando la acción universitaria hacia la sociedad. No obstante, estos procesos también pueden derivar en expresiones de activismo radical cuando los proyectos cuestionan estructuras de poder, discursos institucionales o modelos de desarrollo hegemónicos, posicionando a la universidad como un actor social con capacidad de incidencia ética y política en su contexto inmediato.

De manera complementaria, el activismo también opera al interior de la universidad, tanto en formas de activismo suave vinculadas a la transformación de las prácticas pedagógicas, los currículos y las dinámicas de aula, como en expresiones de activismo radical que interpelan las estructuras institucionales, las jerarquías académicas y las políticas internas. Esta dimensión interna del activismo fortalece la construcción de comunidades universitarias más críticas, participativas y corresponsables, donde la formación profesional se articula con procesos de reflexión ética y transformación institucional sostenida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bonsiepe, G. (2011). *Diseño, cultura y sociedad*. Editorial GG.

Capriotti, P. (2009). *Branding corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa*. Colección Empresa Activa.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Ediciones Trilce.

Díaz Aguirre, D. (2011). *Políticas culturales y las editoriales independientes*. Universidad Autónoma Metropolitana.

Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño: La realización de lo comunal*. Universidad del Cauca.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.

Manzini, E. (2015). *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9873.001.0001>

Nicolescu, B. (2002). *Manifesto of transdisciplinarity*. State University of New York Press

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/agenda-2030/>

Ramírez, M., & García, L. (2019). *Innovación educativa en la universidad latinoamericana*. CLACSO.

Figura 3 Serie de imágenes del documento ejecutivo de la campaña "Sero Estigma", desarrollado por la agencia Espasmo en mayo de 2025, como proyecto académico por estudiantes de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica (LDCG) de la Universidad de Guadalajara, CUAAD.

Figura 4 Serie de imágenes del documento ejecutivo de la campaña "Sero Estigma", desarrollado por la agencia Espasmo en mayo de 2025, como proyecto académico por estudiantes de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica (LDCG) de la Universidad de Guadalajara, CUAAD.

Figura 5 Resumen ejecutivo del proyecto "Rieles de Esperanza" desarrollado por la Studio Boqui en mayo de 2025, como proyecto académico por estudiantes de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica (LDCG) de la Universidad de Guadalajara, CUAAD.